

Рецензия на книгу:

Э.Д. Бакулина, А.В. Яблоков. Волшебный браслет. Москва, Детская литература, 1971 г.

Содержанием книги является описание приключений мальчика Тимки в царстве Хранителя Вита благодаря волшебному браслету, который позволяет ему невозможное ранее соприкосновение с природой и её обитателями и проникновение в их тайны. Вместе с героем этой повести-сказки читатель побывает в гнезде ворона, поживёт в шалаше на берегу реки, наблюдая за семейством выхухолей, познакомится с лисицами, услышит разговоры растений, и попадёт в разные исторические эпохи.

Однако „Волшебный браслет“ – не столько сказка для детей младшего школьного возраста, сколько нравоучительная и иносказательная небыль о былом и будущем, сплав реальности и фантазии, и поэтому эту книгу, также как и „Человек-амфибия“, „Гиперболоид инженера Гарина“, и „Час быка“, можно по-праву отнести к произведениям научно-популярного и научно-фантастического жанра. Книги этого жанра были симптомом революционного времени, в котором прежние представления о человеке, обществе и мироустройстве претерпели радикальное изменение. Научно-техническая революция стала катализатором социальной революции, а социальная революция, в свою очередь, оказала влияние на труд писателя. Писатель стал частью творчества будущего, сотворения новой реальности, и в этом качестве он описывал уже не виденное и слышанное, а их эхо и отражение от рубежей и рельефов, ещё не познанных и скрытых от непосредственного восприятия.

В то время как эллинский миф творит реальность метафор, создавая универсальные смысловые формы, научная фантастика изучает способы понимания реальности посредством создания её альтернативных подобий. Конструируя фантазию, писатель-фантаст обращается к элементам реальности как к прообразам и прототипам, способным к развитию и изменению, а значит, ещё отнюдь не устоявшимся и тем более не вечным. Всякое повествование – это отчёт о путешествии, предпринятом наяву; только эта явь может быть реальной или воображаемой. Путешествия героя „Волшебного браслета“ Тимки также как и он сам – вымышленные, однако повествуемое имеет строго научное содержание, только облечённое в литературную форму, соответствующую возрасту читателя и способствующую его духовному росту и развитию. Подобная адаптация научного знания происходит в научно-популярных текстах, предназначенных для взрослого читателя, однако научно-фантастическое изложение требует особого мастерства. Кроме того, писать для детей означает понимать их душевное устройство, в котором происходит постоянное обновление содержания понятий, представлений, устремлений, и войти в этот мир возможно только путём, описанном в „Волшебном браслете“.

Говоря об этой книге, необходимо также упомянуть, что издана она была четверть века после окончания войны, в которой немецкие и европейские фашисты разрушили многие русские города и сёлы, убили миллионы людей, и попытались уничтожить основы культуры и цивилизации. Прошло лишь четверть века, но книга русских учёных и писателей, адресованная послевоенному поколению, т.е их собственным детям, принадлежит уже совсем другой эпохе. Эту эпоху можно назвать эпохой

метастазирующего фашизма, который распространился по всей планете и во всех народах после ликвидации его очага в Европе в 1945 году. Также как „Новый завет“ – это „письмо в будущее, совершающееся в наши дни“, так и „Волшебный браслет“ – это обращение к тому ополчению, которому ещё предстоит одержать победу в сражении с тем же врагом, поменявшим лишь свой внешний облик. „Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням“ – наставляет апостол Павел Тимофея в Новом завете (2, 4:3–4). Продолжая эту традицию, авторы „Волшебного браслета“ обращаются к Тимке и читателям устами Хранителя Вита: „И ведь не дикари же были эти ... землепроходцы, первооткрыватели, мореплаватели. Варвары они были, варвары! Вот кто! Хуже дикарей! Дикари хоть и поглупее, да у них оружия никакого не было серьёзного...“ Варвары как были, так и остались тем врагом, победить которого возможно, лишь победив варвара в себе, лишь самосовершенствуясь, лишь познавая истину и способствуя её распространению, лишь любя ближнего своего и всё живое вокруг. К достижению этой цели подготавливают юного читателя Элеонора Бакулина и Алексей Яблоков.

Написать эту книгу могли только русские учёные того времени. Остаётся сожалеть, что она не была переведена на другие языки и не издана в других странах. Если бы это было сделано своевременно, эта книга смогла бы оказать большее влияние на умы и нравы людей, чем это произошло до сих пор.